

قراءة في موسوعة "اليهود واليهودية"

د. بليل عبد الكريم

2010/6/10 ميلادي - 1431/6/27 هجري

الحركات الباطنية اليهودية الحديثة

الحركة الفرانكية [1]

نسبة إلى جيكون فرانك، التي تعود نشأتها إلى عام 1759م، حين تنصّر فرانك هو ومجموعة من أتباعه على الطريقة المارانية [2]؛ أي: أظهروا النصرانية، وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية.

ومنظومة فرانك الخُلُولية يصل الخُلُول فيها إلى مُنتهاه؛ إذ يحل الإله في المادة، ويموت وتصبح وحدة وجود ماديّة كاملة، المادة فيها مقدّسة تمامًا، والإنسان فيها إله، ومن ثمّ فهي أيضًا النقطة التي تسقط فيها كلُّ الحدود، ويتساوى فيها المطلق والنسبي، والمقدّس والمدنّس، والمحزّم والمباح، وتنقلب القيم رأسًا على عَقِب، ويتساوى الخير والشر، والوجود والعدم؛ لذا منظومة فرانك أكثر حداثة وجذرية من منظومة نيتشه على سبيل المثال.

ويتحدّد إسهام فرانك في أنه خلّص القبّالاه من رموزها الكونيّة المترابطة المركبة، ووضعها في مُصطلح شعبي مُزخرف، وفي إطار أسطوري، بل طعّمها بصور نصرانية مألوفة لدى يهود شرق أوروبا، الذين اختلطوا بالفلاحين السُّلاف في الريف، وابتعدوا عن مراكز الدراسة التلمودية في المدن، وقد تأثر الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الرُّوسية المنشقّة، وخصوصًا الدوخوبور والخليستي.

وتدور العقيدة الفرانكية حول ثلاث جديد يتكوّن مما يلي:

1 - الإله الخَيْر أو الأب الطيب، وهو إلهٌ حَفِيٌّ يَحْتَبِي وِراءِ ثلثي أعضاء الثالوث، ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات، فهو لم يَخْلُق الكون، فلو أنه خلق الكون، لأصبح هذا الكون خالداً وخَيْرًا، ولكانت حياة الإنسان أبدية، وهو مقابل "الإين سوف" في العقيدة القَبَّالية.

2 - الأخ الأعظم أو الأكبر، ويُسمَّى أيضًا: "هذا الذي يقف أمام الإله"، وهو الإله الحقيقي للعقيدة، الذي يُحاول العبد التقرب منه، ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم الثلاثة: قيصر روسيا، والسلطان العثماني، وحاكم إحدى القوى العظمى الأخرى، ولعلها النمسا أو ألمانيا، الذين يُهيمنون على العالم، ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة، والأخ الأعظم المقابل "للتفكير" أو الابن، ولبعض التجليات الأخرى - مرتبط بالشيخناة التي هي الأم التي يُقال لها (علماه).

3 - الأم (علماه)، أو العذراء (بتولاه)، أو (هي)، وهي خليط من الشيخناة والعذراء مريم، والواقع أن صورة الأنثى في الثالوث الفرانكي جعلت العنصرَ الجنسي الكامن في القَبَّالاه اللورانية، أو في الحركة الشبتانية - عنصرًا أكثر وضوحًا، وقد استخلص الفرانكيون أن التجربة الدينية الحققة لا بُدَّ أن تأخذ شكل ممارسة جنسية، ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا باكمال الثالوث الجديد السابق، وهذا الثالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية: الإله الخفي "الديوس أيبسكونديتوس"، والمخلص "الكريستوس"، والحكمة "صوفيا".

وشبتاي تسفي نفسه - حسب التصور الفرانكي - ليس إلا أحد تجليات الإله، فهو تجسيد جديد للأخ الأعظم، ولكنه تَمَلَّكه الضَّعْف، وهو بَعْدَ في منتصف الطريق، فلم يستطع تحقيق أي شيء.

ووصولاً إلى الخلاص لا بُدَّ أن يظهر ماشيَّح جديد يُكَمِّل الطريق، ولا بُدَّ أيضًا أن تظهر العذراء كتجسيد للعنصر الأنثوي، وحتى يتحقَّق الخلاص ينبغي أن يسير المؤمن بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تمامًا، لم يطره أحدٌ من قبل، وهو طريق عيسو "أدوم"، الذي يُشار إليه في (الأجاده) بلفظ "أدوم"، ويُستخدَم اللفظ نفسه للإشارة إلى "روما"؛ أي: القوى الكاثوليكية.

فيعسو رمز تدفق الحياة، الذي سيُحرر الإنسان والحياة، فهو قوة لا تخضع لأيِّ قانون، حالة سيولة كونية ورحمية.

وقد جاء في التوراة (تكوين 14/33) أن يعقوب قال: إِنَّهُ سَيُزَوَّرُ أَحَاهُ، ولكنه لم يفعل؛ لأنَّ الطريق كان صعباً عليه، وقد حان الوقت لأنَّ يسيرَ الماشيِّح في ذلك الطريق، الذي يُؤدي إلى الحياة الحَقَّة، التي تُحمل كلَّ معاني الحرية والإباحية، ولنلاحظ هذا الارتباط بين حالة السيولة الرحمية، والإباحية الجنسية، وهو أمر مُتكرر في الأنماط الحلولية.

فالطريقُ الجديد يُؤدي إلى عالمٍ لا توجد فيه قوانين ولا حدود، عالمٌ تمَّ فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان، لكنه عالم ليس فيه حدود، وتُصبح العدمية والتخريب هما طريق الخلاص.

فهذا العالم الشَّيرير لم يخلقه الإله الخفيُّ، وهو مادة دنيئة تَقفُ في وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم، ويُلاحظ هنا الأثر العميق للغنوصية.

وحتى يتم إنجاز هذا الهدف لا بُدَّ أن تُحطَّم كل القوانين والتعاليم والممارسات، التي تعوق تدفق الحياة؛ يقول مؤسس الحركة: "لقد أتيتُ لأحرر العالم من كلِّ الشرائع والعادات الموجودة فيه، إنَّ مُهمتي هي إزالة كلِّ شيء؛ حتَّى يستطيع الإله أن يكشفَ عن نفسه".

ثمَّ تظهر العدمية الدينية بشكلٍ أوضح في الحديث عن الطَّريق إلى الحياة الجديدة، فهو طريق جديد تماماً، وكما يقول فرانك: "أينما كان يخطو آدم، كانت تنشأ مدينة، لكن أينما أضع أنا قدمي، يجب أن يُدمَّر كلُّ شيء، فقد أتيت إلى هذا العالم؛ لأدمِّر وأبِيد".

والطريقُ الجديد طريقٌ غير مرئي، لا يكون إلَّا في الخفاء؛ لذا يتعيَّن على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي: النصرانية)، فعليهم أن يتظاهروا بالتنصُّر، والواقع أنَّ التظاهر بدين واعتناق دين آخر من أهمِّ ممارسات جماعة الدوخوبور من النصارى الروس المنشقين.

والمؤمن الحق يختبئ تحت "عباءة الصمت"، يحمل الإله في قلبه الصامت، فيعتقد الديانات الواحدة تلو الأخرى، ويمارس شعائرها، لكن التغلب على الأديان الأخرى وتدميرها يتطلّب من الفرد أن يكون صامتاً تماماً ومُخادعاً: "فالإنسان الذي يرغب في غزو حصنٍ لا يفعل ذلك بالكلام والإعلان، بل يتسلّل إليه في صمتٍ وسكون، لقد تحدّث الأجداد كثيراً، لكنهم لم يفعلوا شيئاً؛ لذلك يجب الآن تحمّل الصمت، وحينئذ لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين"، ويتّضح هنا أثر يهود المارانو المتخفيين.

وحينما يُمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى، فدون أن يتقبل أيّاً منها، بل يُحاول أن يُحطمها من الداخل، فهو يؤسس الحرية الحقة؛ إذ الواقع أنّ الديانة المنظمة على أساس مؤسسي، التي يعتنقها اليهودي المتخفي - ليست سوى عباءة يرتديها المرء، كرداء يُلقى به (فيما بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدّسة، وهي المعرفة الغنوصية بالمكان، الذي تُحطّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة، في طريقٍ غير مُرتبط بأي قانون، وإتّما مُرتبط بإرادة فرانك وحده.

وإذا كان الإفصاح عن الإيمان بالنصرانية ضرورياً، فإنّ الاختلاط بالنصارى وكذلك الزواج منهم محظور.

وفرانك نفسه - في المنظومة الفرانكية - تجسيدٌ آخر للأخ الأعظم تقمّصته الروح القدس، سمّى نفسه "سانتو سنيورا"؛ أي: "السيد المقدّس"، وروّج للمفهوم القبالي اللورباني للشر، وهو مفهوم يرى أنّ الشر ليس حقيقياً، وكل شيء - وضمن ذلك الشر نفسه - هو خير أو علقت به شرارات إلهية على الأقل.

ومن هنا، فقد أعلن فرانك أنّ ظهور الماشيخ أضفى القداسة على كلّ شيء في الحياة حتى الشر، وبهذا برّزت فكرة "الخطيئة المقدّسة"، التي ترى أنّه ينبغي الوقوع في "الخطيئة الكبرى"؛ حتى يبنثق عالم لا مكان فيه للخطيئة، عالم هو الخير كله.

ولكي يصعد الإنسان، يجب عليه أن يهبط أولاً: "إنني لم آت إلى هذا العالم؛ لكي أصعد بكم، بل لأهبط بكم إلى قاع الهوة؛ حيث لا يستطيع الإنسان أن يصعد بقوّته الذاتية"، أمّا النزول إلى تلك الهوة، فهو لا يقتضي فقط ترك كلّ الأديان والمعتقدات، بل يوجب أيضاً اقتراف أعمال آثمة غريبة.

وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته، إلى درجة تُصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يقود إلى إصلاح الأرواح، وقد عَيَّن فرانك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين أو الرُّسل، هم تلاميذه الأساسيون، مثل حواربي المسيح، ولكنه عَيَّن أيضًا اثني عشرة أختًا كُنَّ في واقع الأمر خليلاتِه، فمن الواضح أن فرانك استمر في الممارسات الجنسية، التي كان يُمارسها بأروخيا، وأعلن أنه سيخلص العالم من كل النواميس الموجودة، وسيتجاوز كلَّ الحدود، فقضى ببطلان الشريعة اليهودية، ورغم أن الإله أرسل رسلاً إلى جماعة إسرائيل، فإنَّ التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتها، وثبت عدم جدواها، والشريعة الحقَّة هي إذًا "التوراة الروحية"، أو "توراة الفيض"، التي أتى بها شبتاي تسفي.

وشن فرانك حربًا شعواء على التلمود، وأعلن أن الزوهار هو وحدَه الكتاب المقدَّس؛ لذا الفرانكيون يُدْعَوْنَ باسم "الزوهاريين"، ومع هذا وصلت العدمية بفرانك إلى مُنتهاها؛ إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزوهار نفسه، وعن كل تراث قبالي.

كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتَّنصُّر الماراني الظاهري؛ حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظُ بشيء من هويتهم اليهودية العلنيَّة، كأنَّ يمتنعوا عن حلاقة سواالفهم، وأنَّ يَرتدوا الثياب الخاصة بهم، ويُبقوا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم النصرانية الجديدة، وألاً يأكلوا لحم الخنزير، وأنَّ يستريحوا يوم السبت، ولعلَّ من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كلَّ ما تبقي من اليهودية بالنسبة للبعض.

كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق جاليشيا، تستطيعُ جماعتهم أن تؤسِّس فيها حياتها الجديدة، وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية هو بولندا وليس صهيون.

هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى قطاع مُنتج، وأكَّد فرانك أهمية الجوانب العسكرية في تنظيمه، ونادى بأن يترك اليهود الكتب والدراسات الدينيَّة، وأنَّ يتحولوا إلى شعب مُحارب، وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء، أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية لم يُعد لها نفع، وكان هؤلاء قد فقدوا علاقتهم بالمؤسسة الحاخامية، وزادت علاقتهم بالفلاحين السلاف، حتى إنَّهم تأثروا بفكرهم ومعتقداتهم، كما انضمَّ

إليه عدد كبير من صِغار الحاخامات، الذين لم يُحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح، وكانت الحركة تضمُّ غير قليل من كبار التجار الأثرياء.

دواعي ظهور الحركة:

ظهرت الفرانكية تعبيراً عن أزمةٍ كان يجتازها كلُّ من اليهود واليهودية:

1 - أما اليهودية، فمن المعروف أنَّها كانت قد وصلت مع انتصاف القرن الثامن عشر إلى طريق مسدود، فقد تحولت إلى عبادة عقلية جافة، سيطر عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية المنفصلة عن أيِّ واقع، وتمثَّلت فيما يُشبه التمارين المنطقية، وزيماً كانت العدمية الواضحة في فكر فرانك تعبيراً عن الملل والسأم من هوية يهودية دينية قد تآكلت.

2 - بدأت الدراسات القبالية تحل محلَّ الدراسات التلمودية، ولكن القبالة التي سادت كانت القبالة اللورانية بنزعتها المشيخانية المتفجرة واتجاهها الحلولي المتطرف؛ لهذا لم تصلح كإطارٍ لحركة تجديد وإصلاح اجتماعية.

3 - تعرَّض اليهود لهجمات شميلنكي، ثم الهايدماك والفلاحين القوزاق، ولهجمات سكان المدن البولندية والكنيسة الكاثوليكية، فلاذوا بمنطقة كانت تتنازعها الدول المجاورة، وكانت مقاطعة بودوليا، التي نشأت فيها الفرانكية وغيرها من الحركات - تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت، ولا شكَّ في أن هذا الوضع السياسي القلق سبَّب للجماهير اليهودية كثيراً من الخوف وعدم الاطمئنان، جعلها تبحث عن مخرج.

4 - بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والوظائف الأخرى، وذلك بظهور عناصر بولندية محلية أخذت تحل محلَّها ودورها، وبدأ وضع اليهود الاقتصادي يسوء تبعاً لذلك، وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليهودية في أزمة (القهاال)، الذي تحوَّل إلى مؤسسة مدنية تنقلها الأعباء المالية، وزادت التوتُّرات الاجتماعية بين اليهود، بدلاً من أن تكون مؤسسة لحلها.

5 - وبرغم تفاقم الأزمة، فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة، كما لم تظهر أشكال اجتماعية، داخل الجماعة اليهودية أو خارجها، تحل لها أزمته وتُساعد أعضائها على الاندماج في المجتمع مرة أخرى، من خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة، توجد داخل المجتمع نفسه لا في مساقته؛ لذا كانت الصيغة الشبتانية المارانية صيغةً مُلائمة للاندماج وحل الأزمة، فما كان يقترحه فرانك هو تكوين جماعات (يهودية نصرانية)، تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة، ويُمكنها أن تذوب فيهم، وهدف هذه الصيغة التقليل من آلام الانتقال، فجماعة (يهودية نصرانية) تعيش داخل منطقة زراعية مقصورة عليها يُمكنها التكيف والاندماج، وفي نهاية الأمر الانصهار في المجتمع الأكبر، دون أن تضطر إلى تَبني الأشكال النصرانية البولندية دفعة واحدة، والفرانكية تشبه في هذا الرُبوبية والماسونية، وهما حركتان تستخدمان خطاباً دينياً يُجيب مضموناً علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى أخرى.

الحركة الشبتانية (يهود الدونمة) منبت الصهيونية العالمية

التعريف:

الشبتانية أتباع شبتاي تسفي (1626 - 1676م) Shabetai Tzevi، ماشيخ دجال، وُلد في أزمير لأبٍ إشكنازي يشتغل بالتجارة، وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين، وأبوه مندوب لشركتين تجاريتين: إحداهما: بريطانية، والأخرى: هولندية، تلقى تسفي تعليمًا دينيًا تقليديًا، فدرس التوراة والتلمود، ولكنه استغرق في دراسة القبالة؛ وخصوصًا القبالة اللوربانية بنزوعها الغنوصي.

تتزامن الفترة التي وُلد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية والهولندية (البروتستانتية)، وبدايات مشروعها الاستعماري العالمي، وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي (الكاثوليكي).

وحياته النفسية لم تكن سوية، مثله مثل حياة جيكوب فرانك - الماشيخ الدجال - الذي جاء بعده، فقد كان مُحبًا للعزلة، كثير الغتسال والتعطر، حتى إنَّ أصدقاءه الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكية، ويظهر عليه ما يُسمَّى في علم النفس بالسيكلوثاميا، وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقبهما انقباض وقنوط، وقد

صاحبتُه هذه الحالة حتى الأيام الأخيرة من حياته، وكثيراً ما كان يتغنى بالأشعار، وينشد المزامير في حالة نشاطه، ولتلقيه تعليماً دينياً تلمودياً كاملاً؛ لم يتهمه أحد قط بالجهل.

تزوج فتاة بولندية يهودية حسناء تُدعى سارة، تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية، أو ربّما في منزل أحد النبلاء البولنديين، وأبوها من يهود الأرندا؛ أي: يعمل "وكيلاً مالياً" للنبيل في منطقة أوكرانيا، وكانت سَيِّمة السمعة، وقيل: إنّها عاهرة؛ إذ كانت تدّعي أنّها لن تتزوج إلا الماشيخ؛ لذا فإنّ الإله قد أعطها رخصة أن تُعاشر من تشاء جنسياً، إلى أن يظهر الماشيخ، ويعقد نكاحه عليها، كان أبوها من ضحايا انتفاضة شميلنكي، ثم قابلها تسفي في القاهرة، أو ربّما سمع عنها، فأرسل إليها وتزوجها.

ظروف ظهور الحركة: شهد عام 1648م أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في

الغرب:

◆ انتهاء حرب الثلاثين عامًا (1618 - 1648م)، وهي حربٌ استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط، وعانت منها الجماهير اليهودية أيّما معاناة، ونهاية الحرب نفسها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية، وتدبّي وضع النخبة اليهودية؛ بسبب تصاعد عملية تركّز السلطة في يد الدولة القومية المركزية، الذي أدّى إلى الاستغناء عن اليهود كجماعة وظيفية.

◆ انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي (1648م)، التي هزّت قواعد التجمّع اليهودي في بولندا، أكبر تجمّع يهودي في العالم آنذاك، وبه "مجلس البلاد الأربعة" أهمّ مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تُحقّقها مؤسسة يهودية أخرى منذ زمنٍ بعيد، وكان للانتفاضة أعمق الأثر في يهود العالم كافّة.

ومن الطريف أنّ كتاب الزوهار - حسب بعض التفسيرات - تنبأ بوصول الماشيخ عام 1648م، وقد أعقب ذلك كله حروب عام 1655م (بين روسيا والسويد) في مناطق تركّز اليهود في بولندا، ثم هجمات القوزاق الهايدماك، تُعرّف هذه الفترة من تاريخ بولندا باسم "الطوفان" [1].

◆ شهدت هذه الفترة إرهابات "الفكر الصهيوني" بين النصارى في إنجلترا، وبداية الاهتمام باليهود، واسترجاعهم كشرطٍ أساسيٍّ للخلاص؛ لنبوءة تسري في الأوساط النصرانية، البروتستانتية الصّهيونية في إنجلترا

وبعض فرق المنشقين النصارى في روسيا - بأن عام 1666م هو بداية "العصر الألفي"، الذي سيتحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين، ولا شك في أن مثل هذه النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجور الاستعماري والاستيطاني التثيط في تلك المرحلة، مع تزايد نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال، وظهور الإصلاح المضاد في إيطاليا بنزعته المعادية لليهود.

◆ وفي هذا الجور من الإحباط والثورات والتردي الحضاري والاقتصادي، حققت القبّلاه اللوربانية انتشارًا غير عادي، ويرى جيرشوم شوليم أنّ الفترة بين عامي 1630 و1640م هي التي حققت فيها القبّلاه اللوربانية الهيمنة الكاملة التي جعلت اليهود مركزًا لعملية الخلاص الكويّية، وإن كان شبتاي قد عدّل هذه الصياغة؛ بحيث يتم الخلاص من خلال شخصية الماشيح؛ أي: إنّه جعل شخص الماشيح مركز الحلول الإلهي، بدلاً من الجماعة اليهودية.

◆ ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجور للانفجار المشيخاني: انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن التجارية، فقد كانوا يحملون فكرًا قبّاليًا، كما أنّهم كانوا يعانون الضيق بعد أنّ شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس، وكانوا يعيشون أيضًا خارج نطاق السّلطة، وبعيدًا عن مراكز صنع القرار، الأمر الذي جعل من العسير عليهم تقبّل الوضع القائم.

كلّ هذا هيأ الجور لتصاعد الحمى المشيخانية، وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول الماشيح، وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرّار يجري إعداده في الجزيرة العربية؛ ليخرج منها ويفتح فلسطين [2].

في هذا المناخ ظهر شبتاي تسفي، وقام بحرق الشريعة عام 1648م، فأعلن أنه الماشيح، ونطق باسم يهوه، الأمر الذي تُرمه الشريعة اليهودية، وأعلن بطلان سائر النواميس والشريعة المكتوبة والشفوية، ولتأكيد مشيخانيته، طلب أن تُزفّ التوراة إليه، فهي عروس الإله.

◆ ردود الفعل على دعوة المسيح الدجال: رفض الحاخامات الاعتراف به، فطرد من أزمير، فتنقل لعشرة أعوام تالية في مدن اليونان، فذهب إلى سالونيك وغيرها، وقضى بضعة أشهر في إستانبول، وقام بحرق

الشرعية مرة أخرى في هاتين المدينتين؛ إذ نَظَّم أدعيةً أو ابتهالات تُتلى في الصلوات للإله؛ ليحلل ما حرَّم، ثم زار القاهرة، وانضم إلى حلقة من دارسي القَبَّالاه، كان من أعضائها رئيسُ الجماعة اليهودية روفائيل يوسف جلبي - مدير خزانة الدولة - ثم رحل إلى فلسطين عام 1662م.

وبشَّر به نيثان الغزاوي الإشكنازي عام 1664م، على أنه الماشيِّح الصادق الموعود، وأنه ليس مجرد المسيح ابن يوسف، وإنما هو المسيح بن داود نفسه، وأعلن أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا الماشيِّح، وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يُخبرهم فيها بمقدم الماشيِّح الذي سيجمع الشَّرارات الإلهية، التي تبعثت أثناء عمليَّة الخلق، والذي سيستولي على العرش العثماني ويخلع السُّلطان، وهذه من الأفكار الأساسية للقَبَّالاه اللورانية [3].

دخل شبثاي القدس في مايو عام 1665م، وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العالم كَلِّه، وركب فرَسًا، كما هو مُتوقع من الماشيِّح، وطاف مدينة القدس سبعَ مرَّات هو وأتباعه، وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة، ولكنه أعلن عام 1666م أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان، فزاد ذلك حدَّة التوقعات المشيخانية بين يهود أوروبا وزاد حماسهم، ووصلت الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج، وصارت الجماهير اليهودية تحمل بيارق الماشيِّح في بولندا وروسيا، حتى مؤسسة "مجلس البلاد الأربعة" اكتسحتها الحُمى المشيخانية، فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به، ولم تُصدر هذه المؤسسة قرارًا بطرده إلا عام 1670م بعد ترُدُّد طويل، وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي، كادت الجماهير تفتك بهم، وباع بعض الأثرياء كلَّ ما يملكونه استعدادًا للعودة، واستأجروا سفنًا؛ لتنقل الفقراء إلى فلسطين، واعتقد البعض الآخر أنهم سيُحملون إلى القدس على السَّحاب، وسيطرت الهستيريا على الجماهير، فكان أتباعه يُغشَى عليهم ويرونه في رؤاهم مَلِكًا مُتَوَجِّجًا، وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة.

وتمادى تسفي في دوره، وبدأ في توزيع الممالك على أتباعه، وألغى الدُّعاء للخليفة العثماني، الذي كان يُتلى في المعبد اليهودي، ووضع بدلاً من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومُخْلِص لهم، وأخذ يُضفي على نفسه ألقابًا يوقع بها رسائله، منه "ابن الإله البكر" و"أبوكم إسرائيل"، و"أنا الرب إلهكم شبثاي تسفي".

توجّه تسفي إلى إستانبول في فبراير عام 1666م؛ حيث أُلقي القبضُ عليه [4]، وسُجن في قلعة جاليبولي المخصّصة للشخصيات المهمة، فتحوّل السجنُ بالتدريج إلى بلاط ملكي لشبتيائي تسفي، فكان يحتفظ بعدد كبير من الحرّيم، ومع هذا كانت له تصرفات تنمُّ عن ميول نحو الشذوذ الجنسي، فقد كان مخنثًا. وكان الحُجّاج يأتونه من كلِّ بقاع الأرض، وكُتبت الأناشيءُ الدينية تسييحًا بحمده، وأُعلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة، فألغى صيامَ اليوم السابع عشر من تموز من التقويم اليهودي، وألغى صيامَ التاسع من آب وجعله عيدًا لميلاده، وأعلن نيثان أنّ التغييرات الحادة التي تطرأ على مزاج الماشيخ تعبيرٌ عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى الخير والشر.

◆ نكسة الحركة الشبتانية: في سبتمبر 1666م، جاء الحاخام القبّالي نحميا من بولندا لزيارة شبتيائي، وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رَفَضَ بعدها دعواه بأنه الماشيخ، بل أخبر السُلطات التركية بأنه يُحرض على الفتنة، فقدم للمحاكمة، وحُجِر بين الموت أو أن يعتنق الإسلام، فأشهر إسلامه وتعلّم العربية والتركية ودرس القرآن، وأسلمت زوجته من بعده، ثم حذا حذوه كثيرٌ من أتباعه الذين أصبح يُطلق عليهم اسم (دونمه)، ولكنّه مع هذا لم يقطع الأمل في أن يستمرّ في قيادة حركته، وظل كثيرٌ من أتباعه على إيمانهم به؛ لأن الماشيخ في التصور القبّالي "سيكون حَيًّا من داخله، شريًّا من خارجه"، ويتضح هنا تأثر تسفي بتفكير يهود المارانو في ضرورة أن يظهر المرء غير ما يُظن، ثم نقل العثمانيون تسفي في نهاية الأمر إلى ألبانيا؛ حيث مات بوباء الكوليرا عام 1676 [5].

◆ تفسير انتشار حُمى "الظاهرة الشبتانية": ظهور شبتيائي تسفي تعبيرٌ عن الأزمة العميقة التي كانت تخوضها اليهودية الحاخامية؛ بسبب تآكل العالم الوسيط في الغرب بل نهايته، وهو العالم الذي نشأت فيه، والتي فشلت في التعامل مع العالم الجديد.

ويشبه شبتيائي تسفي في هذا معاصره إسبينوزا، فكلاهما تعبيرٌ عن أزمة واحدة، وكلاهما تحدّى الشريعة (هالاخاه)، وطرح رؤية ذات جوهر علماني تُركّز على هذا العالم المادي، وبينما تحدّاهما تسفي من الداخل، تحدّاهما إسبينوزا من الخارج، وكلاهما كان يؤمن بنسق حلولي يصدر عن رؤية حلولية كونية واحدة، أخذت طابعًا دينيًا عند تسفي، وطابعًا فلسفيًا لا دينيًا عند إسبينوزا.

ويمكن القول بأنّ تسفي يُمثل وحدة الوجود الرُّوحية؛ أي: أنّ يَحَلَّ الإله في الطبيعة والتاريخ، ويظل محتفظًا باسم الألوهية، أمّا إسبينوزا فيمثل مرحلةً وَحدة الوجود المادية؛ حيثُ يصبح الإله هو قوانين الحركة، ولكنه مع هذا كان من الدهاء؛ بحيث أبقى اسم الإله، ولكنه قال: إن الإله هو الطبيعة، ولذا يُشار إلى إله إسبينوزا بأنه الإله/ الطبيعة [6].

◆ نتائج ظهور الشبتانية:

وتُعَدُّ حركةً شبتاي تسفي أهمَّ الحركات المشيخانية على الإطلاق، فقد هزّت اليهودية الحاخامية من جذورها، حتى لم تُقَم لها قائمة بعد ذلك، وانتشر أتباع تسفي في كل مكان، وانتشر معهم الفكرُ الشبتاني حتى بيّنَ بعض القيادات الحاخامية، ويتضح ذلك في المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظهر خلالها أنّ الحاخام جوناثان إيبشويتس - وهو من أهمّ العلماء التلموديين في عصره - كان شبتانيًا، وبعد ذلك ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية، وأخيرًا ظهرت الصهيونية، التي ورثت كثيرًا من النزعات المشيخانية.

وتمَّة رأيي يذهب إلى أن تسفي بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهَّدَ الطريق للصهيونية، التي ترفض القيود الدينية، كما ترفض الأوامر والنواهي، وتُعَلِّي الذات القومية على كل شيء، وتوجّه تسفي للعمل على العودة الفوريَّة إلى فلسطين يُشبهه - في كثير من النواحي - المشيخانية الصهيونية العلمانية، التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار، بل تُبادر إلى الإسراع بالنهاية؛ ليبدأ "العصر المشيخاني" دون انتظار مشيئة الإله، وقد كان تيودور هرتزل معجبًا للغاية بتسفي، وكان يفكّر في كتابة أوبرا عنه؛ لتمثيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها [7].

المراجع:

- [1] "ملخص مع تصرف من موسوعة اليهود واليهودية"، لعبد الوهاب المسيري.
- [2] نسبة ليهود المارانو بالأندلس، وهم مثل المورسكيين المسلمين الذين أُجبروا على التنصّر عنوة.
- [1] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 327.

- [2] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 328.
- [3] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 330.
- [4] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 331.
- [5] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 332.
- [6] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 333.
- [7] "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، ج 14، ص 334.